

Optimización Estadística del Diseño Termo-Hidráulico de un Intercambiador de Calor del Tipo Tubo y Coraza considerando Costos de Operación y de Inversión

J. M. Medina Flores¹, J. A. González Gutiérrez¹, A. Maeda Sánchez¹, P. Yáñez Contreras², F. Gasca Vargas³

¹Departamento de Ingeniería Mecánica, Tecnológico Nacional de México en Celaya, Avda. Tecnológico esq. Antonio García Cubas, Col. Alfredo Vázquez Bonfil, C.P. 38010, Celaya, Gto., México

²Ingeniería en Tecnologías de Manufactura, Universidad Politécnica de Guanajuato, Avda. Universidad Sur 1001, C.P. 38483, Cortázar, Gto., México

³Ingeniería en Robótica, Universidad Politécnica de Guanajuato, Avda. Universidad Sur 1001 C.P. 38483, Cortázar, Gto., México

*martin.medina@itcelaya.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

En este trabajo se hace uso del diseño de experimentos con un enfoque de Taguchi para minimizar el costo total de un intercambiador de calor del tipo tubo y coraza, el cual, considera costos de operación más costos de inversión. Se considera en el proceso de optimización once factores controlables con dos niveles de evaluación, los cuales son: pitch, tipo de arreglo, número de pasos por el tubo, diámetro de la coraza, tipo de cabezal, diámetro exterior del tubo, espesor del tubo, separación de deflectores, corte del deflector, holgura tubo deflector y sellos. La metodología se aplica a un problema de diseño termo-hidráulico de un intercambiador de calor tomado de la literatura abierta, los resultados muestran que los factores pitch, la separación de los deflectores y los sellos no son estadísticamente significativos para el diseño del intercambiador mientras que los restantes afectan significativamente a la característica de calidad, es decir, al costo total del intercambiador de calor. Se obtiene una reducción del 24.5% en el costo total con respecto al diseño tomado de la literatura abierta.

Palabras clave: Intercambiadores de Calor, Optimización, Arreglos Ortogonales de Taguchi, ANOVA.

Abstract

In the present work it makes use of the design of experiments with a Taguchi approach to minimize the total cost of a shell and tube heat exchanger, which considers operating costs plus investment costs. Eleven controllable factors are considered in the optimization process with two levels of evaluation, which are: pitch, type of arrangement, number of passages through the tube, shell diameter, head type, outside tube diameter, tube thickness, deflector spacing, deflector cut, deflector tube clearance and seals. The methodology is applied to a problem of thermo-hydraulic design of a heat exchanger taken from the open literature, the results show that the factors: pitch, the separation of the baffles and the seals are not statistically significant for the design of the heat exchanger, while the rest of the factors significantly affect the quality characteristic, that is, the total cost of the heat exchanger. A reduction of 24.5% in the total cost is obtained with respect to the design taken from the open literature.

Key words: Heat Exchangers, Optimization, Taguchi Orthogonal Arrangement, ANOVA.

Introducción

El intercambiador de calor del tipo tubo y coraza es uno de los equipos que se encuentra con mayor frecuencia en la industria. Prácticamente no existe industria en la que no se encuentre un intercambiador de calor de este tipo (60% de los intercambiadores existentes son de este tipo) debido a que la operación de enfriamiento o calentamiento es inherente a todo proceso que maneje energía en cualquiera de sus formas. Sin embargo,

existen dos problemas que comúnmente se presentan en el diseño de intercambiadores de calor: a) el análisis de su desempeño y (b) el dimensionamiento del equipo. El análisis de desempeño está dirigido a la determinación de la velocidad de transferencia de calor y las temperaturas de salida de los fluidos para condiciones establecidas de velocidades de flujo, temperaturas de entrada y caídas de presión permitidas. El problema de dimensionamiento, por otro lado, se refiere a la determinación de las dimensiones del intercambiador. Esto último consiste en seleccionar un tipo apropiado de intercambiador y determinar el tamaño para cubrir los requerimientos específicos establecidos por las temperaturas de entrada y salida de los fluidos caliente y frío y por las velocidades de flujo y las caídas de presión (tanto del lado de los tubos como del lado de la coraza). Kern (1950) presentó el primer método de diseño termo-hidráulico de intercambiadores de calor de tubo y coraza. La principal aportación de dicho método es la obtención (basado en datos experimentales) de la ecuación para determinar la caída de presión de lado de la coraza suponiendo un corte de baffle de 25% y un patrón de flujo idealizado; es decir, no se toman en cuenta las fugas que existen del fluido que circula a través de la coraza. Posteriormente Bell (1963) desarrolló un método para determinar el coeficiente de transferencia de calor y la caída de presión de lado de la coraza considerando las diferentes fugas de fluido que existen dentro de ésta. Las metodologías de diseño mencionadas anteriormente han servido de base para el desarrollo de nuevas metodologías de diseño termo-hidráulico de intercambiadores de calor del tipo tubo y coraza. Se han reportado trabajos en tres corrientes principales: 1) Diseños termodinámicos iterativos que toman como parámetro de diseño las caídas de presión permitidas o establecidas en el proceso (Polley et al, 1991; Jegede y Polley, 1992; Serna y Jiménez, 2004; Serna y Jiménez, 2005); 2) Metodologías basadas en gráficas de un espacio de diseño que muestra las diferentes geometrías de los intercambiadores que satisfacen las condiciones de transferencia de calor y caídas de presión establecidas (Poddar y Polley, 1996; Poddar y Polley, 2000; Muralikrishna y Shenoy, 2000, Serna y col., 2007); 3) Metodologías de optimización de diseño termo-hidráulico de intercambiadores que utilizan técnicas de programación matemática (Selbas y col., 2006; Ravagnani y Caballero, 2007). En este trabajo se hace uso de herramientas estadísticas como son los arreglos ortogonales de Taguchi, los cuales se utilizan para llevar a cabo un diseño de experimentos fraccionado que conduce a la optimización (minimizar) del costo total de un intercambiador de calor del tipo tubo y coraza. Los diferentes experimentos se llevan a cabo utilizando un modelo de diseño termo-hidráulico basado en el método de Bell-Delaware (Taborek, 1983), el cual se implementa en el software “*Engineering Equation Solver*” (EES®). Se selecciona un caso de estudio de la literatura abierta como base para los diferentes dimensionamientos del intercambiador y se compara con el resultado de la optimización obteniéndose un costo total menor al del caso de estudio.

Metodología

Diseño de Experimentos Estadístico

La investigación experimental estadística conducida en este trabajo se fundamentó en el cálculo del costo total de un intercambiador de calor típico de tubo y coraza, el cual, se pretende minimizar considerando costos de operación más costos de inversión, como se muestra en la Ecuación (1) (Caputo y col., 2008):

$$C_{tot} = \left(PC_E H \sum_{x=1}^{ny} \frac{1}{(1+i)^x} \right) + (a + bA^n) \quad (1)$$

donde A es el área de transferencia de calor en m^2 calculada con el método de diseño termo-hidráulico de intercambiadores de calor del tipo tubo y coraza desarrollado por Taborek (1983); a , b , y n son constantes empleadas para el cálculo del costo de inversión, considerando que el material de fabricación del intercambiador de calor es de acero inoxidable, los valores de las constantes mencionadas son: 8000, 259.2 y 0.93 respectivamente (Taal y col., 2003). El término ny es el número de años de vida útil del equipo, i es la tasa de descuento anual, C_E es el costo de energía eléctrica y H es la cantidad de horas que el intercambiador trabaja durante el año, los valores de las constantes mencionadas son: 10 años, 10 %, 0.12 USD/kW-hora y 7000 horas/año respectivamente (Patel y Rao, 2010). La variable P representa la capacidad de bombeo en kW que se requiere para hacer que los fluidos circulen a través del tubo y la coraza, la cual, se determina utilizando la Ecuación (2) (Caputo y col., 2008):

$$P = \frac{1}{\eta} \left(\frac{\dot{m}_t}{\rho_t} \Delta P_t + \frac{\dot{m}_s}{\rho_s} \Delta P_s \right) \quad (2)$$

donde \dot{m}_t , \dot{m}_s , ρ_t y ρ_s son los valores de la razón de flujo másico (kg/s) y de densidad (kg/m³) de los fluidos que pasan por el lado del tubo y de la coraza respectivamente, η es la eficiencia de la bomba, la cual para nuestro caso de estudio se considera de 0.7 (Mott y Untener, 2014), mientras que ΔP_t y ΔP_s es la caída de presión que sufren los fluidos cuando circulan a través de lado del tubo y de la coraza respectivamente, los cuales, se calculan con el método de diseño termo-hidráulico de intercambiadores de calor del tipo tubo y coraza desarrollado por Taborek (1983). En el presente trabajo se consideraron para el estudio once factores controlables con dos niveles de evaluación como se muestra en la Tabla 1. Por lo tanto; se debe conducir por lo menos doce experimentos para poder estimar el efecto de cada factor sobre la característica de calidad (costo del intercambiador). La Tabla 2 presenta el arreglo ortogonal seleccionado conocido como L₁₆ (2¹⁵), el cual, considera hasta quince factores a dos niveles de evaluación. Para obtener los diferentes valores de la característica de calidad mostrados en la Tabla 2 se hace uso del modelo termo-hidráulico de intercambiadores de calor del tipo tubo y coraza desarrollado por Taborek (1983) y la Ecuación (1) para cada uno de los experimentos evaluados en conjunto con los datos mostrados en la Tabla 3, los cuales representan las condiciones de trabajo que debe satisfacer el intercambiador de calor.

Tabla 1. Factores y sus respectivos niveles de experimentación.

Factor	Unidad	Nivel 1	Nivel 2
Pitch, Factor A	---	1.25	1.3
Tipo de arreglo, Factor B	---	Triangular 30°	Cuadrado 90°
Número de pasos por el tubo, Factor C	---	1	2
Diámetro de la coraza, Factor D	(m)	0.787	0.838
Tipo de cabezal, Factor E	---	Flotante Anillo Partido	Fijo con Tubos en U
Diámetro exterior del tubo, Factor F	(m)	0.019	0.025
Espesor del tubo, Factor G	(m)	0.002	0.003
Separación de deflectores, Factor H	(m)	0.36	0.5
Corte del deflector, Factor I	---	15	25
Holgura tubo deflector, Factor J	(m)	0.000395	0.000794
Sellos (pares de planchuelas), Factor K	---	1	2

Tabla 2. Arreglo ortogonal L₁₆ (2¹⁵) (Roy, 2001) y valores de la característica de calidad.

Experimento No.	FACTORES											Característica de Calidad (Costo del Intercambiador de Calor) (USD)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	55389
2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	58933
3	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	60186
4	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	62873
5	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	74005
6	1	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	76799
7	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	62832
8	1	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	63315
9	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	72470
10	2	1	2	1	2	1	2	2	1	2	1	73101
11	2	1	2	2	1	2	1	1	2	1	2	67291
12	2	1	2	2	1	2	1	2	1	2	1	69014
13	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1	55790
14	2	2	1	1	2	2	1	2	1	1	2	53564
15	2	2	1	2	1	1	2	1	2	2	1	59579
16	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2	57284

Tabla 3. Características de operación y propiedades físicas de los fluidos.

Parámetro	Lado del Tubo	
	Unidades	Valor
Fluido frío	---	Agua Salobre
Temperatura de entrada	°C	25
Temperatura de salida	°C	40
Razón de flujo másico	kg/s	68.9
Capacidad calorífica	J/kg-°C	4200
Viscosidad dinámica	Ns/m ²	0.0008
Densidad	kg/m ³	995
Conductividad térmica	W/m-°C	0.59
Factor de ensuciamiento	m ² -°C/W	3.333x10 ⁻⁴
Parámetro	Lado de la Coraza	
	Unidades	Valor
Fluido Caliente	---	Metanol
Temperatura de entrada	°C	90
Temperatura de salida	°C	40
Razón de flujo másico	kg/s	27.77
Capacidad calorífica	J/kg-°C	2840
Viscosidad dinámica	Ns/m ²	0.00034
Densidad	kg/m ³	750
Conductividad térmica	W/m-°C	0.19
Factor de ensuciamiento	m ² -°C/W	0.0002

Figura 1. Efectos principales de los diferentes factores sobre la característica de calidad.

Resultados y Discusión

Análisis del Efecto de los Factores sobre la Característica de Calidad

Para llevar a cabo el proceso de optimización de la característica de calidad se analiza el efecto de los diferentes factores considerados en el estudio, la Figura 1 muestra los efectos principales para los valores promedio del costo total del intercambiador de calor para cada factor en cada uno de los niveles de experimentación. Como se pretende minimizar la característica de calidad se debe seleccionar el nivel que disminuya el valor promedio de dicha característica, se aprecia que existe una disminución del costo total promedio del intercambiador de calor en el nivel 2 para el factor A, en el nivel 2 para el factor B, en el nivel 1 para el factor C, en el nivel 2 para el factor D, en el nivel 2 para el factor E, en el nivel 1 para el factor F, en el nivel 1 para el factor G, en el nivel 1 para el factor H, en el nivel 1 para el factor I, en el nivel 1 para el factor J, en el nivel 2 para el factor K; por lo tanto, la mejor combinación de los factores es A2B2C1D2E2F1G1H1I1J1K2, la cual no se encuentra dentro de los diez y seis experimentos del arreglo ortogonal seleccionado (Tabla 2), por lo que se debe llevar a cabo un experimento de confirmación del valor óptimo de la característica de calidad (costo total del intercambiador de calor).

Análisis de Varianza

El análisis de varianza (ANOVA) permite determinar desde un punto de vista estadístico los factores que tienen un impacto significativo en la variabilidad de la característica de calidad. La Tabla 4 muestra el análisis de varianza de la característica de calidad para el caso de estudio, el valor del estadístico p mayor a 0.05 (Montgomery y Runger, 2013) indica los factores que no tienen o tienen poca influencia significativa en la variable de respuesta desde un punto de vista estadístico; por lo tanto, se aprecia que el factor A, el factor H y el factor K no afectan considerablemente a la característica de calidad mientras que los restantes lo hacen. La proporción de la variación total que se observa en el experimento atribuido a cada factor se encuentra en la última columna de la Tabla 4. El número de pasos por el tubo (Factor C) es el factor más significativo contribuyendo con un porcentaje promedio aproximado del 69.74%, le sigue el espesor del tubo (Factor G) contribuyendo con un porcentaje promedio aproximado del 19.36%. La contribución del error es del 0.22% en promedio, el cual es menor comparado con el de los factores significativos, y se encuentra por debajo del 15% establecido como norma de comparación (Krishnaiah y Shahabudeen, 2012), lo cual significa que no se omitió ningún factor que pueda ser significativo para el estudio.

Tabla 4. Análisis de varianza de los diferentes factores sobre la característica de calidad.

Fuente de Variación	Suma de Cuadrados	Grados de Libertad	Media de Cuadrados	Valor F	Valor p	Contribución (%)
Factor A	608205	1	608205	5.35	0.0818	0.30
Factor B	4044624	1	4044624	35.59	0.004	1.99
Factor C	141696288	1	141696288	1246.98	0.0001	69.74
Factor D	4882443	1	4882443	42.97	0.0028	2.40
Factor E	3134228	1	3134228	27.58	0.0062	1.54
Factor F	4315487	1	4315487	37.98	0.0035	2.12
Factor G	39327009	1	39327009	346.09	0.0001	19.36
Factor H	842036	1	842036	7.41	0.0529	0.41
Factor I	2129775	1	2129775	18.74	0.0124	1.05
Factor J	1509519	1	1509519	13.28	0.0219	0.74
Factor K	240223	1	240223	2.11	0.22	0.12
Error	454525	4	113631			0.22
Total	203184360	15				100

Optimización y Experimento de Confirmación

Una vez que se ha determinado el nivel óptimo o mejor combinación de los niveles de los factores involucrados en el diseño experimental, la etapa final es predecir y verificar la mejora de la característica de calidad. La Ecuación (3) establece como regla general que para determinar la proyección mencionada se debe contabilizar el efecto en promedio de cada uno de los factores que se tiene sobre la característica promedio de calidad (Roy, 2001):

$$\mu = \frac{T}{N} + \left(\bar{A}_2 - \frac{T}{N}\right) + \left(\bar{B}_2 - \frac{T}{N}\right) + \left(\bar{C}_1 - \frac{T}{N}\right) + \left(\bar{D}_2 - \frac{T}{N}\right) + \left(\bar{E}_2 - \frac{T}{N}\right) + \left(\bar{F}_1 - \frac{T}{N}\right) + \left(\bar{G}_1 - \frac{T}{N}\right) + \left(\bar{H}_1 - \frac{T}{N}\right) + \left(\bar{I}_1 - \frac{T}{N}\right) + \left(\bar{J}_1 - \frac{T}{N}\right) + \left(\bar{K}_2 - \frac{T}{N}\right) \quad (3)$$

donde T es la suma total de los valores de la característica de calidad de cada uno de los experimentos (Tabla 2), N es el número total de experimentos (Tabla 2), \bar{A}_2 , \bar{B}_2 , \bar{C}_1 , \bar{D}_2 , \bar{E}_2 , \bar{F}_1 , \bar{G}_1 , \bar{H}_1 , \bar{I}_1 , \bar{J}_1 y \bar{K}_2 son los valores de la característica de calidad promedio para cada uno de los factores en sus diferentes niveles, es decir, en los niveles 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, para los factores A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y K respectivamente como se muestra en la Tabla 5. Por lo tanto; sustituyendo en la Ecuación (3) se tiene un valor promedio de la característica de calidad de $\mu = 48342.125 \text{ USD}$, el cual es únicamente un punto estimado en base al promedio de los resultados que se obtienen de los diferentes experimentos llevados a cabo. Por tal motivo, debe

determinarse un intervalo de confianza máximo y mínimo donde el valor de la característica de calidad real puede caer. La Ecuación (4) (Roy, 2001) se utiliza para determinar el intervalo de confianza mencionado:

$$C.I. = \pm \sqrt{\frac{[F(\alpha, 1, n_2)(V_e)]}{N_e}} \quad (4)$$

donde el valor de $F(\alpha, 1, n_2)$ se obtiene de tablas estadísticas de puntos porcentuales de la distribución F , n_2 representa los grados de libertad del error estadístico (Tabla 4), V_e indica la varianza del error estadístico (Tabla 4) y N_e indica el número efectivo de repeticiones, el cual se determina a partir de la Ecuación (5) (Roy, 2001):

$$N_e = \frac{NTE}{GDLM + GDLFM} \quad (5)$$

donde NTE es el número total de experimentos, el cual es igual a 16 (2), $GDLM$ es el grado de libertad de la media, el cual por regla es 1, $GDLFM$ es el grado de libertad de todos los factores que afectan a la media, el cual es igual a 11 (Tabla 4).

Tabla 5. Característica de calidad promedio para cada uno de los factores.

Nivel	Factores				
	A	B	C	D	E
1	64292	64907	57950	65006	64787
2	63512	62896	69853	62797	63016
Nivel	Factores				
	F	G	H	I	J
1	62863	60766	63443	63172	63287
2	64940	67037	64360	64631	64516
Nivel	Factores				
	K				
1	64147				
2	63657				

Tabla 6. Geometría del intercambiador de calor óptima.

Parámetro	Caso de Estudio Literatura Abierta	Optimización Estadística
Tipo de cabezal	F.A.P	F. y T. U
Arreglo de tubos	Triangular (30°)	Cuadrado (90°)
d_o (m)	0.02	0.019
L_B (m)	0.356	0.5
D_s (m)	0.894	0.838
e_s (m)	0.002	0.002
L_{pt} (m)	0.025	0.02375
B_c (m)	0.22	0.13
N_p	2	1
δ_{tb} (m)	0.000794	0.000395
N_{ss}	1	1
N_t	918	877
L_t (m)	5.41	4.64
Re_t	14925	8336
F	0.028	0.033
r_t (m ² °C/W)	0.000333	0.000333
α_t (W/m ² -°C)	3431	2470
ΔP_t (Pa)	6883	1229
Re_s	20025	17594
r_s (m ² °C/W)	0.0002	0.0002
α_{ss} (W/m ² -°C)	1127	1871
ΔP_s (Pa)	6557	6661
U (W/m ² -°C)	521	581
A (m ²)	332.87	243.2
c_i (USD)	65459	50915
C_{tot} (USD)	70792	53363

Por lo tanto, con un nivel de significancia del 5% el valor del estadístico $F_{0.05, 1, 4}$ es de 7.71, el valor de V_e es de 454,525 y N_e tiene un valor de 1.333, así que el valor que se calcule del costo total del intercambiador de calor utilizando el método de diseño termo-hidráulico de Taborek (1983) y la Ecuación (1) debe de encontrarse entre los siguientes valores de $46721 \leq 48342 \leq 49963$. Se realiza un experimento de confirmación con los valores de los niveles seleccionados A2B2C1D2E2F1G1H1I1J1K2 y se obtiene un valor de 55,112USD, el cual se encuentra fuera de los límites establecidos con anterioridad. Por lo tanto, se selecciona un nivel de significancia del estadístico de Fisher (F) del 1% y como los factores A, H y K estadísticamente no son significativos, lo cual significa que no afectan el valor promedio de la característica de calidad, se estima el costo del intercambiador con la combinación en los niveles A1B2C1D2E2F1G1H2I1J1K1 resultando estadísticamente un valor de $45,798 \leq 49,707 \leq 53,615$. Calculando nuevamente el costo del intercambiador con el método de diseño termo-hidráulico de Taborek (1983) y la Ecuación (1) se obtiene un valor de 53,363 USD, el cual se encuentra dentro de los límites establecidos estadísticamente, por lo que se concluye que los factores con sus niveles seleccionados son los correctos, además, se obtiene un error en porcentaje del 6.8% entre el valor calculado con el método de Taborek (1983) y la Ecuación (1) y el estimado estadísticamente, el cual se encuentra por debajo del 20% establecido como límite de comparación por Cetin y col., (2011). La Tabla 6 presenta la evaluación de la característica de calidad comparándola con los datos del caso de estudio seleccionado de la literatura abierta (Sinnot, 2005), en la cual se aprecia que existe una disminución significativa del costo total del intercambiador de calor.

Conclusiones

La combinación de la metodología propuesta por Taguchi en conjunto con la simulación nos demuestra la posibilidad que se tiene de conducir una optimización y/o selección de los componentes de diseño antes de proceder a la fabricación de un dispositivo termo-mecánico. Desde un punto de vista estadístico tres de los factores considerados no afectan considerablemente a la característica de calidad mientras que los restantes lo hacen, siendo el número de pasos por el tubo y el espesor del tubo los que más contribuyen a la variabilidad de la característica de calidad. En este trabajo se obtuvo una reducción del costo total del intercambiador de calor del orden del 24.5% en comparación con un diseño existente.

Agradecimientos

Los autores agradecen al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) por la beca otorgada al Ing. Julio Alberto González Gutiérrez para llevar a cabo sus estudios de posgrado en la Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecánica, perteneciente al Departamento de Ingeniería Mecánica en el Tecnológico Nacional de México en Celaya.

Referencias

1. Bell, K.J., Final Report of the Cooperative Resear Program on Shell and Tube Heat Exchanger, Engineering Experimental Station, bulletin no. (5), University of Delaware, U.S.A., 1963.
2. Caputo, A., C., Pelagagge, P., M., Salini, P., Heat Exchanger Design Base on Economic Optimization, Applied Thermal Engineering, vol. (28), pp. 1151-1159, 2008.
3. Cetin, M., H., Ozcelik, B., Kuram, E., Demirbas, E., Evaluation of Vegetable based Cuttings Fluids with Extreme Pressure and Cutting Parameters in Turning of AISI 304L by Taguchi Method, Journal of Cleaner Production, vol. 19, pp. 2049-2056, 2011.
4. Jegede, F., O., and Polley, G., T., Optimum Heat Exchanger Design, Trans IChemE, vol. (70), Part A, pp. 133-141, 1992.
5. Kern, D.Q., Process Heat Transfer, International book company, McGraw-Hill, USA, pp.135-145, 1950.
6. Krishnaiah, K., Shahabudeen, P., Applied Design of Experiments and Taguchi Methods, PHI Learning Privated Limited, 2012.
7. Montgomery, D., C., Runger, G., C., Applied Statistic and Probability for Engineers, 6th Edition, McGraw-Hill, 2013.
8. Mott, R., L., Untener, J., A., Applied Fluid Mechanics, 7th Edition, McGraw-Hill, 2014.
9. Muralikrishna, K., Shenoy, U., V., Heat Exchanger Design Targets for Minimum Area and Cost, Chemical Engineering Research and Design, vol. (78), pp. 161-167, 2000.

10. Patel, V., Rao, R., Design Optimization of Shell Tube Heat Exchanger Using Particle Swarm Optimization Technique, Applied Thermal Engineering, Vol. (30), pp. 1417-1425, 2010.
11. Poddar, T., K., Polley, G, T., Heat Exchanger Design Through Parameter Plotting, Chemical Engineering Research and Design, vol. (74), pp. 849-852, 1996.
12. Poddar, T., K., Polley, G., T., Optimize Shell and Tube Heat Exchanger Design, Chemical Engineering Progress, vol. (96), pp. 41-46, 2000.
13. Polley, G., T., Panjeh, S., M., H., Picón-Núñez, M., Rapid Design Algorithms for Shell-and-Tube and Compact Heat Exchangers, Trans IChemE, vol. (69), Part A, pp. 435-444, 1991.
14. Ravagnani, M., A., S., S., Caballero, J., A., A MINLP Model for the Rigorous Design of Shell and Tube Heat Exchanger Using the TEMA Standards, Institution of Chemical Engineers, vol. (85), pp. 1423-1435, 2007.
15. Roy, R., K., Design of Experiments Using Taguchi Approach (16 Steps to Product and Process Improvements), First Edition, John Wiley & Sons, 2001.
16. Selbas, R., Kizilkan, O., Reppich, M., A New Design Approach for Shell and Tube Heat Exchangers Using Genetic Algorithms from Economic Point of View, Chemical Engineering and Processing, vol. (45), pp. 268-275, 2006.
17. Serna, M., Jiménez, A., An Efficient Method for the Design of Shell and Tube Heat Exchangers, Heat Transfer Engineering, vol. (25), pp. 5-16, 2004.
18. Serna, M., Jiménez, A., A Compact Formulation of the Bell-Delaware Method for Heat Exchanger Design and Optimization, Chemical Engineering Research and Design, vol. (83), pp. 539-550, 2005.
19. Serna, M., Ponce-Ortega, J., M., Castro-Montoya, A., J., Feasible Design Space for Shell and Tube Heat Exchangers Using the Bell-Delaware Method, Industrial and Engineering Chemistry Research, vol. (46), pp. 143-155, 2007.
20. Sinnott, R., Coulson & Richardson's Chemical Engineering vol. (6), 4th ed., Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005.
21. Taal, M., Bulatov, I., Klemes, J., Stehlik, P., Cost estimation and energy price forecast for economic evaluation of retrofit projects, Applied Thermal Engineering, Vol. (23), pp. 181-183, 2003.
22. Taborek, T., Shell-and-Tube Heat Exchangers, in Heat Exchanger Design Handbook, Hemisphere Publishing, Washington, D.C., 1983.